
LUDICIDADE E SUSTENTABILIDADE: PRÁTICAS E PERSPECTIVAS

Ricardo Santos de Almeida¹

¹Doutorado em Educação – Universidad Interamericana
ricardosantosal@gmail.com

Glaúcio Simão Alves²

²Graduação em Ciências Biológicas – Universidade Cruzeiro do Sul
prof.glaucioalves@gmail.com

Silvana Aparecida Borges Gonçalves³

³Mestranda em Tecnologias Emergentes – MUST University
silvanamedio@gmail.com

Alessandro Ramos Carloni⁴

⁴Professor Titular da FATEC, Doutorando em Educação – Ivy Enber Christian University
Alessandro.carloni@fatec.sp.gov.br

Orlando de Lima Monteiro⁵

⁵Mestrando em Ciências da Educação – World University Ecumenical
monteiroorlando16@gmail.com

RESUMO

A crescente preocupação com as questões ambientais impulsiona a busca por metodologias educativas que promovam a conscientização sobre a sustentabilidade desde as etapas iniciais da formação escolar. Nesse contexto, a ludicidade tem se destacado como uma estratégia pedagógica eficaz, capaz de engajar os estudantes e facilitar a compreensão de conceitos complexos relacionados ao meio ambiente. Este texto explora a relação entre ludicidade e sustentabilidade, analisando práticas educativas e discutindo as perspectivas futuras para a integração dessas abordagens no currículo escolar. Nesse contexto, o objetivo deste estudo é investigar como os recursos lúdicos podem ser utilizados como ferramentas pedagógicas para ensinar conceitos de sustentabilidade no contexto da educação formal e não formal. Este estudo adotou uma abordagem qualitativa, fundamentada em uma revisão bibliográfica. As principais fontes teóricas utilizadas foram os trabalhos de Costa (2021), Ferreira (2020) e Malaquias *et al.* (2012) e outros autores mencionados no decorrer do trabalho. Este estudo conclui que a ludicidade é uma ferramenta pedagógica poderosa na educação para a sustentabilidade, capaz de engajar os estudantes e facilitar a compreensão de questões ambientais complexas. A formação adequada de professores é essencial para a implementação eficaz dessa abordagem, permitindo que a ludicidade seja integrada significativamente nas práticas educativas. A perspectiva futura sugere que, ao continuar a explorar e aprimorar essas práticas, será possível

promover um aprendizado mais transformador, que não apenas educa, mas também inspira uma geração comprometida com a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente.

Palavras-Chave: Educação ambiental. Ensino-aprendizagem; Lúdico; Recurso didático.

1. INTRODUÇÃO

É fundamental, especialmente nos tempos atuais, que haja sempre uma busca constante de novas perspectivas em várias áreas do saber, e a educação é parte essencial desse esforço. Na realidade da sociedade moderna, fica claro que a educação tem um papel vital na transformação social (Costa, 2021). Ela não só forma indivíduos, mas também pode impactar de maneira significativa a qualidade de vida das pessoas e a saúde do ambiente. Um dos principais fatores dessa influencia é a sustentabilidade.

A sustentabilidade, fundamentalmente, engloba um conjunto de princípios voltados para o uso consciente e equilibrado dos recursos disponíveis, visando atender às necessidades humanas sem prejudicar a capacidade das gerações futuras de atenderem suas próprias exigências. Embora o conceito de sustentabilidade seja vasto e deva considerar dimensões sociais, econômicas e ambientais, uma visão comum, e muitas vezes estreita, limita sua compreensão exclusivamente às questões de emissão de gases poluentes na atmosfera. Essa abordagem reduzida, como apontam De Torresi, Pardini e Ferreira (2010), ignora a complexidade e a inter-relação dos diversos fatores que envolvem a sustentabilidade.

Sob essa ótica, torna-se evidente que o conceito de sustentabilidade é consideravelmente mais abrangente do que se costuma imaginar. De acordo com Gadotti (2008, p. 75), a sustentabilidade é definida como o "sonho de bem viver", uma expressão que representa o equilíbrio dinâmico entre os seres humanos e o meio ambiente. Esse conceito vai além da preservação ambiental, incluindo também uma harmonia nas interações sociais e o desenvolvimento humano. À luz dessa definição, a importância da sustentabilidade na sociedade atual é indiscutível, emergindo como um princípio essencial para a construção de um futuro que seja verdadeiramente sustentável (Costa, 2021).

Dentro desse cenário, a Educação Ambiental (EA) desempenha uma função fundamental. De acordo com Sauve (2005), a EA representa um aspecto vital da educao bsica, pois envolve uma srie de interaoes que fundamentam o crescimento pessoal e social. A relevncia dessa forma de educao  enfatizada pela Poltica Nacional de Educao Ambiental (Lei n 9.795/1999), a qual, em seu artigo 1, destaca:

Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (Brasil, 1999).

De acordo com Sauv (2005), a Educao Ambiental no deve ser encarada apenas como mais um tipo de educao, nem como um recurso simples para resolver problemas ou gerenciar o meio ambiente. Pelo contrrio, a EA representa uma dimenso essencial que permeia todo o processo educacional, unindo de forma integrada os aspectos sociais, culturais e ecolgicos de maneira holstica (Sauv, 2005, p. 317). Atualmente, as crianas vivem em um ambiente repleto de brinquedos e tecnologias que as atraem e encantam (Patriarcha-Graciolli, Zanon, & De Souza, 2008). Nesse contexto, o jogo desempenha uma funo crucial no processo de aprendizado, sendo amplamente valorizado por seu carter educativo. A ludicidade, que tem suas razes no termo latino "Ludus", est intimamente ligada a atividades como brincadeiras, jogos, canes e danas, promovendo prazer e entretenimento (Costa, 2021).

Dentro deste cenrio, a implementao de atividades ldicas em diferentes reas do saber visa essencialmente aumentar a efetividade do aprendizado (Malaquias, Vasconcelos, Silva, Diniz & Santiago, 2012). De acordo com Campos, Felcio e Bortoloto (2003), o jogo  um recurso extremamente valioso para os educadores, pois, ao estimular a resoluo de problemas, ajuda na apropriao de conceitos fundamentais e nas demandas do crescimento durante a adolescncia. Em consonncia com os princpios de Friedrich Froebel (2001), o ato de brincar  considerado uma etapa fundamental na jornada do desenvolvimento humano. Froebel (2001) afirma que brincar  uma maneira ativa de representar o que est dentro de cada um, tornando-se uma das experincias mais significativas na infncia, pois proporciona  criana a oportunidade de explorar e expressar seu universo interior enquanto desenvolve habilidades cognitivas e sociais (Ferreira, 2020).

2. METODOLOGIA

Para a realizao deste estudo, optou-se por uma abordagem metodolgica fundamentada em uma reviso de literatura. A pesquisa foi conduzida entre dezembro de 2023 a maio de 2024, utilizando o Google Acadmico e a plataforma SciELO como principais fontes de dados acadmicos. O foco da investigao foi examinar a produo cientfica sobre o uso de recursos ldicos como estratgia metodolgica na promoo da sustentabilidade e da educao ambiental. A pesquisa foi cuidadosamente estruturada por meio de uma seleo estratgica de palavras-chave, como "Ldico e Ensino", "Ldico e Sustentabilidade" e "Recursos ldicos na

educação ambiental”. Esse processo visou garantir uma análise ampla e aprofundada dos temas em questão, permitindo uma compreensão mais profunda e crítica das práticas e teorias emergentes na área.

A investigação resultou na curadoria de uma seleção de artigos científicos, livros e monografias relevantes, que foram analisados para aprofundar e ampliar a compreensão do tema. Esses materiais forneceram novas perspectivas sobre a eficácia dos recursos lúdicos como ferramentas pedagógicas para o ensino de sustentabilidade no contexto da educação ambiental. A análise permitiu uma visão abrangente e aprofundada dos conceitos, princípios e práticas associadas à ludicidade em contextos educacionais, sublinhando sua importância como um recurso didático essencial para a construção de um aprendizado significativo e transformador.

As contribuições de Costa (2021), Ferreira (2020) e Malaquias *et al.* (2012) oferecem um panorama abrangente e interconectado sobre o papel da ludicidade na educação, particularmente em relação à sustentabilidade e à formação docente. Costa (2021) explora como a ludicidade pode ser utilizada como um recurso didático eficaz no ensino de conceitos de sustentabilidade no Ensino Fundamental, destacando o potencial dos jogos e atividades lúdicas para engajar os estudantes e facilitar a compreensão de questões ambientais complexas. Ele argumenta que, ao integrar elementos lúdicos no currículo, é possível tornar o aprendizado mais significativo e acessível para as crianças, promovendo uma conscientização ambiental desde cedo.

Já Ferreira (2020) acrescenta a essa discussão ao focar na formação de professores, enfatizando a necessidade de capacitar os educadores para utilizarem recursos lúdicos eficazmente em sala de aula. Em um contexto de mudanças educacionais e sociais, Ferreira ressalta que a ludicidade deve ser vista não apenas como uma ferramenta pedagógica, mas como uma abordagem que contribui para o desenvolvimento profissional dos professores, ajudando-os a adaptar suas práticas pedagógicas às demandas contemporâneas. Sua análise sugere que a ludicidade pode servir como um meio para renovar as práticas educativas, tornando-as mais dinâmicas e relevantes.

Por fim, Malaquias *et al.* (2012) ampliam essa perspectiva ao discutir o uso dos jogos socioambientais como uma estratégia para promover o aprendizado integrado na educação ambiental, tanto em contextos formais quanto não formais. Eles demonstram como o lúdico pode ser um elo entre diferentes formas de educação, facilitando a aprendizagem de forma holística e conectando os alunos às questões ambientais de maneira prática e envolvente. Ao promover a interação entre os participantes, os jogos socioambientais não apenas reforçam os

conceitos aprendidos, mas também incentivam a colaboração e a reflexão crítica sobre os desafios ambientais.

Esses estudos, combinados com outros mencionados ao longo do trabalho, oferecem visões sobre como a ludicidade pode ser um recurso poderoso na educação para a sustentabilidade, desde a formação inicial dos professores até a aplicação prática em sala de aula, sublinhando a importância de abordagens pedagógicas inovadoras que favoreçam um aprendizado transformador e engajador.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1. A ludicidade como meio facilitador da aprendizagem

A era contemporânea se destaca por uma variedade de cenários que evidenciam a complexidade e a diversidade do mundo moderno. No entanto, nesse cenário, aspectos como a globalização, o progresso tecnológico, a interconectividade e as rápidas mudanças sociais ocupam um papel fundamental na formação das experiências humanas. Paulo Freire (2018) instiga a conceber e desenvolver uma educação que ultrapasse a transferência de saberes, sugerindo um engajamento significativo com a transformação e a mudança social.

Para entender a ludicidade e suas manifestações na educação e na vida das pessoas, sejam elas educadores ou alunos, é fundamental começarmos pela exploração de seu significado na etimologia (Massa, 2017). A menção de Huizinga (2004) amplia a compreensão do conceito de "lúdico", esclarecendo sua extensão e profundidade. O termo "ludus", oriundo do latim, destaca-se além do ato de jogar, este abarca uma diversidade de experiências que englobam uma estética marcante, com uma habilidade intensa e fascinante de provocar emoções (Leal; Teixeira, 2013).

. Essa origem destaca a relevância do lúdico como uma dimensão essencial da experiência humana, incorporando aspectos de prazer, aprendizagem e criatividade (Ferreira, 2020). Tendo em vista isso, a atividade lúdica é fundamental para promover o crescimento físico, cognitivo e psicológico, além de incentivar o desenvolvimento intelectual e viabilizar a aprendizagem. De acordo com Souza (2015), a atividade de brincar oferece prazer e estimula a motivação individual, sendo esses fatores fundamentais para as ações e descobertas que ocorrem durante a brincadeira. No entanto, definir o conceito de "brincar" não é uma tarefa simples (Modesto; Rubio, 2014).

O conceito de brincar que perpassa nosso cotidiano é bastante moralista. Aqui e acolá dizemos ou ouvimos dizer: “Agora, acabou a brincadeira; vamos trabalhar”; “Aqui

não é lugar de brincadeira”; “Isso não é uma brincadeira”; “Vocês estão brincando, mas é preciso levar isso a sério”. Essas e outras expressões não fazem jus ao conceito de brincar. Ao contrário, desqualificam-no. Esse juízo moralista cotidiano infantiliza o ato humano de brincar, tipicamente criativo, ao mesmo tempo em que desqualifica a infância, no sentido de dizer que o que se faz nessa fase da vida não tem uma importância significativa. E, com certeza, o tem. (Luckesi, 2005a, p. 1).

Por meio desta perspectiva, utilização de brincadeiras com objetivos pedagógicos e psicopedagógicos, está aumentando, pois os professores estão começando a compreender os seus benefícios para o processo de ensino e aprendizagem, auxiliando no desenvolvimento das áreas sócio afetivas, cognitivas e motoras das crianças (Ferreira, 2020). No entanto, existem educadores que encontram dificuldades em entender a relevância da ludicidade no ensino e na aprendizagem. Assim, ao se tratar da formação de professores, é essencial levar em conta o contexto em que atuam, que recebe intervenções (Ferreira, 2020). De acordo com Viecheneski e Carletto (2016), é fundamental que a instituição compreenda como a escola implementa os métodos de ensino e aprendizagem, pois isso pode tanto fomentar a curiosidade investigativa do estudante, despertando seu interesse pela ciência, quanto, em contraste, inibir seu desejo de exploração à medida que avança para novas séries.

Nesse sentido, aqueles profissionais da educação que se dedicam a aprimorar sua prática pedagógica reconhecem o valor do lúdico como um meio essencial para o desenvolvimento social, intelectual e emocional de seus estudantes (Modesto; Rubio, 2014). O professor pode usar a brincadeira como meio para se chegar ao fim desejado. Essa ideia é expressa por Penteado (2001, p. 167) quando fala que:

A brincadeira deixa de ser “coisa de criança” e passa a se constituir em “coisa séria”, digna de estar presente entre recursos didáticos capazes de compor uma ação docente com-prometida com os alvos do processo de ensino-aprendizagem que se pretende atingir.

Nesse aspecto, a ludicidade aplicada a aprendizagem, mediante a utilização de jogos e situações lúdicas, não se configura como meio prejudicial quanto a reflexão de conceitos (Moraes Maria et al. 2009). Nesse sentido, os jogos e brincadeiras não devem ser encarados como atividades sem importância, mas sim como ferramentas que favorecem o aprendizado. Assim, as atividades lúdicas no contexto escolar precisam ser agradáveis e contribuir para os fundamentos da educação, sempre com a participação do professor (Marques, 2022).

Ao elaborar atividades lúdicas, é fundamental que a base seja a realidade, os interesses e as necessidades específicas dos alunos. Essas iniciativas devem estar firmemente alinhadas ao contexto dos estudantes, favorecendo uma conexão genuína entre o ato de brincar e o processo de aprendizado. Dessa forma, Almeida (1992) enfatiza que os educadores precisam

compreender que a integração do conteúdo curricular através do lúdico não representa uma forma de desprezar a aprendizagem formal. Na verdade, o brincar se transforma em uma ferramenta pedagógica poderosa, que facilita a assimilação dos conteúdos de modo significativo e prazeroso, contribuindo para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças.

Ao usar a brincadeira o professor consegue ter uma relação interativa com o aluno, podendo conhecê-lo melhor, acompanhando de perto o processo de aprendizagem desta criança, observando suas características sociais, culturais e psicológicas; pois a escola não deve apenas “educar” a cognição dos alunos, mas fornecer subsídios para que os sujeitos experimentem vivências significativas para que se eduquem socialmente. (Sena; Macedo & Soares, 2012, p. 11).

Ao utilizar a diversão como um recurso pedagógico, o educador tem a capacidade de tornar o aprendizado não só mais dinâmico e prazeroso para os estudantes, mas também de criar conexões emocionais profundas (Malaquias *et al.*, 2012). Esses laços são indispensáveis para cultivar um ambiente de confiança e segurança, onde o aluno se sente aceito e incentivado a se envolver ativamente nas atividades educativas. Ademais, a brincadeira oferece ao professor a oportunidade de compreender melhor as singularidades de cada aluno, incluindo suas habilidades, interesses e demandas específicas. Esse entendimento mais próximo permite que o educador atue de maneira mais eficaz na formação social do aluno, promovendo valores como colaboração, respeito e empatia, fundamentais para o desenvolvimento de uma cidadania consciente e engajada.

3.2. O Poder da ludicidade na promoção da educação ambiental

Segundo Dalri (2010), a escola ocupa um papel essencial no processo de socialização da criança, seguindo a família e a sociedade. Esse espaço educativo não só facilita o desenvolvimento das relações interpessoais, mas também permite que essas interações sejam mais profundamente compreendidas e internalizadas. Em conformidade com os preceitos estabelecidos por Santos (2008), a ludicidade é um caminho de grande relevância no que diz respeito a construção da saúde mental, e tem por necessidade ser mais explorada no processo de ensino e aprendizagem dos discentes, uma vez que a ludicidade proporciona uma relação de socialização com o outro e consigo mesmo. Rangel e Miranda estabelecem que a EA (Educação Ambiental) e no espaço educacional pode ocorrer por meio da ludicidade. Seguindo os conceitos estabelecidos por Sauv (2005), a educao ambiental:

Trata-se de uma dimenso essencial da educao fundamental que diz respeito a uma esfera de interao que est na base do desenvolvimento pessoal e social: a da relao com o meio em que vivemos, com essa “casa de vida” compartilhada. A

educação ambiental visa a induzir dinâmicas sociais, de início na comunidade local e, posteriormente, em redes mais amplas de solidariedade, promovendo a abordagem colaborativa e crítica das realidades socioambientais e uma compreensão autônoma e criativa dos problemas que se apresentam e das soluções possíveis para eles.

O poder da ludicidade na promoção da sustentabilidade reside em sua capacidade de transformar conceitos complexos em experiências tangíveis e acessíveis, especialmente para crianças e jovens (Malaquias *et al.*, 2012). Quando os princípios da sustentabilidade são integrados em atividades lúdicas, como jogos, brincadeiras e projetos interativos, eles se tornam mais fáceis de compreender e internalizar. Rangel e Miranda (2018) enfatizam a relevância de metodologias lúdicas na Educação Ambiental, utilizando a criação de um jogo de tabuleiro como ferramenta pedagógica inovadora. Esse jogo, desenvolvido e implementado em sala de aula, visa abordar questões críticas sobre o manejo do lixo e a reciclagem, proporcionando uma experiência de aprendizagem interativa que busca engajar os alunos de maneira significativa.

De acordo com (Ferreira, 2020), a relação pedagógica é estabelecida nas condições em que professores e alunos colaborem para fazer progredir essas trocas. Piaget (1976) argumenta que a atividade lúdica é fundamental no desenvolvimento das capacidades intelectuais, sendo, portanto, essencial na prática educativa. Segundo ele, o brincar não apenas favorece a criatividade e a imaginação, mas também serve como a base a partir da qual se desenvolvem habilidades cognitivas mais complexas. Dessa forma, integrar atividades lúdicas ao ambiente escolar não é apenas benéfico, mas indispensável para promover um aprendizado mais profundo e significativo, estimulando o desenvolvimento integral do aluno (Costa, 2021).

Ribeiro e Pereira (2010) exploram estratégias para integrar o lúdico na sala de aula, com ênfase na educação ambiental. Um exemplo é o jogo da memória, que é adaptado para abordar temas de ecologia, como habitats, impactos ambientais e a relação entre espécies e seres humanos. Diferente do formato tradicional, os pares não serão formados por imagens idênticas, mas por elementos que contenham informações complementares sobre um determinado animal, promovendo assim um aprendizado mais profundo e interativo sobre as questões ambientais.

Portanto, a utilização de metodologias lúdicas no ensino da sustentabilidade é fundamental. Essas estratégias não apenas tornam o aprendizado mais envolvente e interativo, mas também ajudam na assimilação de conceitos complexos e na adoção de práticas sustentáveis de forma mais fluida e eficiente. Ao integrar jogos e atividades interativas, os estudantes são incentivados a refletir de maneira mais profunda sobre suas ações e responsabilidades em relação ao meio ambiente (Malaquias *et al.*, 2012). Nesse cenário, a ludicidade se revela como uma ferramenta eficaz para impulsionar mudanças significativas nas

atitudes e comportamentos voltados para a sustentabilidade (Costa, 2021).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise das práticas lúdicas no contexto da educação ambiental e do ensino de sustentabilidade revela o imenso potencial que essas abordagens possuem para transformar o aprendizado. A ludicidade, ao ser incorporada de maneira estratégica nas atividades educativas, oferece um caminho eficaz para engajar os estudantes, promovendo um ambiente de aprendizagem mais dinâmico, prazeroso e significativo. Ela facilita a compreensão de conceitos complexos, como os relacionados à sustentabilidade, ao traduzir esses temas em experiências concretas e acessíveis, que ressoam com as vivências e o interesse dos alunos.

É importante destacar que, para que a ludicidade atinja seu máximo potencial pedagógico, a formação dos educadores deve ser fortalecida. Como discutido ao longo do estudo, muitos professores ainda enfrentam dificuldades em compreender e aplicar a ludicidade em suas práticas pedagógicas. Essa lacuna na formação docente compromete a eficácia das atividades lúdicas e limita a inovação no ensino. Por isso, é fundamental que os programas de formação e desenvolvimento profissional dos professores incluam capacitações específicas sobre o uso de recursos lúdicos no ensino, fornecendo ferramentas teóricas e práticas para sua implementação eficaz.

Ademais, a integração do lúdico na educação ambiental não deve ser vista como uma abordagem isolada, mas sim como parte de um esforço mais amplo para criar uma pedagogia sustentável e crítica. A educação ambiental, quando permeada pela ludicidade, pode ir além da transmissão de conhecimento e se transformar em um processo de construção ativa de valores e atitudes. Nesse sentido, a ludicidade pode ser uma aliada poderosa na promoção de uma consciência ambiental crítica e no desenvolvimento de uma cidadania engajada com as questões socioambientais.

Outro ponto relevante é a necessidade de contextualizar as atividades lúdicas conforme as realidades e necessidades específicas dos alunos. Para o lúdico ser realmente eficaz, ele deve estar alinhado com os interesses dos estudantes e com o contexto sociocultural em que estão inseridos. Essa contextualização não só facilita a aprendizagem, mas também promove um maior envolvimento dos alunos nas atividades propostas, criando uma conexão genuína entre o ato de brincar e o processo educativo.

Por fim, as práticas lúdicas, quando bem planejadas e implementadas, conseguem transformar o ambiente escolar em um espaço de aprendizado mais humano, inclusivo e

significativo. A ludicidade, ao promover a criatividade, a colaboração e a reflexão crítica, contribui para a formação integral dos estudantes, preparando-os não apenas para os desafios acadêmicos, mas também para a vida em sociedade. Portanto, investir em uma educação que valorize o lúdico é investir na formação de cidadãos mais conscientes, responsáveis e preparados para enfrentar os desafios do século XXI com criatividade e inovação.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, A. M. O. **O lúdico e a construção do conhecimento: uma proposta pedagógica construtivista**. Prefeitura Municipal de Monte Mor, Departamento de Educação, 1992.

BRASIL. Lei Nº 9.795 – 27 de abril de 1999. **Educação ambiental**. Brasília, 1999.

CAMPOS, L. M. L.; FELÍCIO, A. K. C.; BORTOLOTO, T. M. A Produção de jogos didáticos para o Ensino de Ciências e Biologia: Uma proposta para favorecer a aprendizagem. **Cadernos dos Núcleos de Ensino**. São Paulo, p. 35-48, 2003.

COSTA, M. I. DE. A. **Ludicidade nas aulas de artes como conscientização da Sustentabilidade no Ensino Fundamental**. (Trabalho de Conclusão de Curso – graduação em Pedagogia). Jacarei, 2021.

DE SOUZA MASSA, M. Ludicidade: da Etimologia da Palavra à Complexidade do Conceito. **APRENDER - Caderno de Filosofia e Psicologia da Educação**, [S. l.], v. 2, n. 15, 2017. Disponível em: <https://periodicos2.uesb.br/index.php/aprender/article/view/2460>. Acesso em: 14 mar. 2024.

FERREIRA, L. G. Formação de professores e ludicidade: reflexões contemporâneas num contexto de mudanças. **Revista de Estudos em Educação e Diversidade - REED**, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 410-431, 2020. DOI: 10.22481/reed.v1i2.7901.

FREIRE, P. **Educação e Mudança**. Tradução de Lilian Lopes Martins. 39 ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2018.

FROEBEL, F. **A educação do homem**. Editora Moderna. Tradução: Bastos, Maria Helena Câmara. São Paulo, 2001.

GADOTTI, M. **Educar para a sustentabilidade**. Inclusão social, Brasília, v. 3, n. 1, p75-78, 2008.

HUIZINGA, J. **Homo ludens**. São Paulo, SP: Editora Perspectiva, 2004.

LEAL, L. A. B.; TEIXEIRA, C. M. d'Avila. A ludicidade como princípio formativo. **Interfaces Científicas - Educação**, 1(2), 41–52, 2013. <https://doi.org/10.17564/2316-3828.2013v1n2p41-52>

LUCKESI, C. C. **Brincar: o que é brincar?** 2005. Disponível em: <http://www.luckesi.com.br/artigoseducacaoludicidade.htm>. Acesso em: 25 jan. 2024.

MALAGUIAS, J. DA. F.; VASCONCELOS, F. C. W.; SILVA, C. DE S.; DINIZ, H. D.; SANTIAGO, M. C. O lúdico como promoção do aprendizado através dos jogos socioambientais, integrando a educação ambiental, formal e não formal. Programa de Pós-graduação em Educação Ambiental – **Universidade Federal do Rio Grande – FURG**. 2012.

MARQUES, A. C. R. **A ludicidade como recurso didático na educação infantil**. 2022. (Trabalho de Conclusão de Curso), Faculdade Anhanguera, São José dos Campos, 2022.

MODESTO, M. C.; RUBIO, J. DE A. S. A Importância da Ludicidade na Construção do Conhecimento. **Revista Eletrônica Saberes da Educação** – Volume 5 – nº 1. 2014.

MORAES MARIA, V.; ALMEIDA, S.; SILVA, A. X. DA.; ALMEIDA, B. C. DE.; FURTADO, J. DE. L.; BARBOSA, R. V. C. **A ludicidade no processo ensino-aprendizagem**. 2009.

PATRIARCA=GRACIOLLI, S. R.; ZANON, Â. M.; SOUZA, P. R. DE. “Jogo dos predadpres”: Uma proposta lúdica para favorecer a aprendizagem em ensino de Ciências e Educação Ambiental. Programa de Pós-graduação em Educação Ambiental – **Universidade Federal do Rio Grande – FURG**. 2008.

PENTEADO, H. D. **Jogo e formação de professores: videopsicodrama pedagógico**. In: KISHIMOTO, T. M. (Org.). Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2001.

PIAGET, J. **A equilíbrio das estruturas cognitivas**. Tradução: Marion Merlone dos Santos Penna, Rio de Janeiro: Zahar, 1976.

RANGEL, T. P.; MIRANDA, A. C. Atividade lúdica como inserção da Educação Ambiental no ensino fundamental. **Educação Ambiental em ação**, n 55, ano XIV, 2016.

RIBEIRO, L. C.; PEREIRA, D. D. A utilização de jogos didáticos na Educação Ambiental. **Revista da SBEnBio** – n 03. 2010.

SANTOS, S. M. P. **A ludicidade como ciência**. 2. Ed. Petrópolis, Vozes, 2008.

SAUVÉ, L. Educação ambiental: possibilidades e limitações. **Revista Educação e Pesquisa**, v. 31, n. 2, p.317-322. São Paulo, 2005.

SAUVÉ, L. **Educação Ambiental: possibilidades e limitações**. São Paulo, 2005.

SENA, C. C. B.; MACEDO, J. M. F.; SOARES, M. **A aprendizagem e o lúdico: uma nova práxis em sala de aula**. 2012. Disponível em: <<http://www.abpp.com.br/artigos/128.pdf>>.

SOUZA, E. C. DE. **A importância do lúdico na aprendizagem**. 2015. Disponível em: <http://www.seduc.mt.gov.br/Paginas/A-import%C3%A2ncia-do-l%C3%BAdico-na-aprendizagem.aspx>. Acesso em: 13 dez. 2023.

TORRESI, S. I. C. DE.; PARDINI, V. L.; FERREIRA, V. F. **O que é sustentabilidade?** Nova,

vol. 33, 2010.

VIECHENESKI, J. P.; CALETTO, M. Por que e para quê ensinar ciências para crianças.
Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia. 2016. DOI: [10.3895/S1982-873X2013000200014](https://doi.org/10.3895/S1982-873X2013000200014)